

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

Секция 4: Современные механизмы
государственного управления
в условиях социально-экономических
преобразований

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2020 года)

**Секция 4: Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Донецк
2020

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

П90

**Пути повышения эффективности управленческой
П90 деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий** : материалы IV
международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2020). Секция 4:
Современные механизмы государственного управления в условиях
социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО
«ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 242 с.

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушилин Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Бидевка В.А. – Председатель Народного Совета Донецкой
Народной Республики
Пашков В.И. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Кушаков М.Н. – Министр образования и науки Донецкой Народной
Республики
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

- Макеева О.А.** – Заместитель Председателя Народного Совета
Донецкой Народной Республики
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной
Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной
Республики
Половян А.В. – Министр экономического развития Донецкой
Народной Республики
Долгошапко О.Н. – Министр здравоохранения Донецкой Народной
Республики
Руцак В.М. – Министр промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики

- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – и. о. Министра связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Кулемзин А.В.** – Глава администрации города Донецка
- Огорокова Г.П.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»
- Пономарев А.И.** – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Варюхин В.Н.** – заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Орехов В.В.** – первый заместитель Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по бюджету, финансам и экономической политике
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Рытова Н.А.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кислюк Е.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Харченко В.В.** – проректор по международным связям и воспитательной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Панова Т.А.** – главный бухгалтер ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Тимошин Ю.А.** – проректор по социальному развитию ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Казанник Н.М.** – директор информационно-вычислительного центра ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Садекова А.М.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Актуальность изучения теоретико-методологических вопросов по выявлению социальных, юридических экономических и ряда других функций ответственности в обществе, а также их анализу и диагностике в современных условиях не вызывает сомнения.

Актуальность исследования также обусловлена повышенным вниманием и интересом в обществе к процессам социализации экономического развития. Данный процесс непосредственно реализуется и на отдельных предприятиях, и на уровне развития экономики и общества в целом в качестве социально ответственной деятельности. Данный процесс характеризуется существенным возрастанием социальной значимости и определёнными попытками сформировать общие подходы для понимания содержания и границ социальной ответственности.

Исследованию концептуального и методического обеспечения реализации социальной ответственности посвящены работы таких учёных: А. Керолла, Г. Боуена, Д. Виндзора, М. Ван Марревика, Т. Левитта, М. Фридмана, Р. Фримена, И. Ансоффа, Р. Стюарта, В. Борисова, Ю. Петрунина, Ю. Благова, Г. Константинова, Л. Симонова, М. Либоракину, С. Литовченко, А. Ляховецкой, С. Перегудова, Н. Зубаревич, О. Канаеву, И. Ивашковской, В. Якимец, А. Тульчинского, Л. Полищук и многих других. Анализ исследований показывает, что единого подхода к пониманию такого объёмного понятия до сих пор не существует.

Следует отметить труды М. Вебера и его подход к исследованию социального действия в рамках концепции экономического поведения. А также необходимо подчеркнуть важность работ Т. Парсонса в сфере экономического анализа, который разделил и оценил экономические и социальные процессы при социологическом анализе экономических явлений [1].

Социальная ответственность является выражением сущности «ответственности» в целом. Ответственность, как метод взаимодействия разных составляющих (организации, органы управления, предприятия и организации, частные субъекты и т.д.), прежде всего, связана с исполнением долга, определённых обязанностей. В связи с чем возникает необходимость формирования и реализации требований в случае невыполнения ответственных действий.

В широком смысле, социальная ответственность состоит из двух зависимых элементов – предполагаемые ожидания общества по отношению к определённым субъектам и публичным органам и осознание последними своего долга перед обществом, коллективом, отдельными индивидами. Социальная ответственность предполагает выполнение конкретных обязательных задач и функций [3].

В социологической энциклопедии социальную ответственность определяют при наличии социальных норм и форм социального контроля (общественное мнение, устав, закон), а также немаловажный элемент – понимание общественными субъектами своей общественной роли.

В узком смысле, социальная ответственность относится к сфере социального благосостояния общества, и связана с формированием качественных условий жизни населения и достаточного удовлетворения их различных и многогранных социальных потребностей [6].

Как выделяет Нехода Е.В., существуют три фазы развития социальной ответственности. Первая фаза связана с утверждением, что управление направлено на максимизацию прибыли. Особенность в том, что большинство субъектов считает, что только государство обязано заниматься социальными вопросами и проблемами [4]. Вторая фаза связана с понятием «попечительское управление» [3]. В 30-х гг. социальная ответственность в этой фазе называлась как «социальная ответственность заинтересованных лиц» и в этом значении признаёт существование социальных групп, перед которыми предприятие несёт ответственность (социальная помощь, честная конкуренция, открытая отчетность для заинтересованных лиц). Третья фаза развития начинается условно с 60-х гг. в условиях, когда социальная ответственность становится неотъемлемым элементом деятельности в сфере предпринимательства.

В мировой практике выделяют основные виды социальной ответственности. Экономическая ответственность определяет социальную ответственность предприятия как производство необходимых обществу товаров и услуг, а также получение максимальной прибыли его собственниками. В узком смысле экономическая социальная ответственность сводится к получению максимальной прибыли. Такую концепцию определил ещё в 1970-е годы экономист М. Фридмен как «основная цель деятельности предприятия получение прибыли и её максимизация в рамках законодательных актов». Критические замечания учёных Европы, Канады и США аргументированы тем, что реализация экономической выгоды в качестве основной цели работы предприятия может привести к негативным последствиям для функционирования этого предприятия [2]. Юридическая ответственность связана с необходимостью придерживаться предприятиями норм и правил, установленных обществом и определённых законодательными актами. Этическая ответственность предусматривает выполнение этических норм и правил, которые может в полной мере не повышают финансовую устойчивость предприятия, но определяются принципами и ценностями общества, а также улучшают уровень корпоративной культуры самого предприятия [4]. Ответственность, принятая на себя предприятиями, является исключительно добровольным решением. Она определяет добровольное согласие предприятия внести свой вклад в развитие общества и обеспечить повышение его благосостояния [4].

При выполнении этих ожиданий предприятие совершает конкретные действия. В теории и практике управления применяются различные варианты таких действий (препятствующие, оборонительные и проактивные) [6].

Одной из главных целей управления социальной ответственностью является обеспечение контроля поведения и отношений сотрудников с учётом обеспечения правовых норм, общих ценностей, признаваемых обществом, и корпоративных ценностей и принципов, определяемых организационной культурой. Основными методами такого управления, используемыми в мировой практике, являются личный пример руководства, моральный кодекс и различные этические структуры предприятия.

Таким образом, следует отметить, в обществе на данный момент формируется уважительное отношение к предприятиям и организациям, которые выступают в роли социально ответственных субъектов, и в научном сообществе постепенно происходит

структурирование и обоснование основ исследования сущности социальной ответственности и методов её реализации на разных уровнях.

Список использованных источников

1. Аникеева О.П. Социальная ответственность организации: функции, оценка и эффективность: автореф. дис ... канд. соц. наук / О.П. Аникеева, ФГБОУ ВПО «ТГУ». – Тюмень, 2012. – 38 с.
2. Волгушева А.А. Социальная ответственность / А.А. Волгушева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://center-yf.ru/data/stat/socialnaya-otvetstvennost.php>
3. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – М.: Олим-бизнес, 2001. – 463 с.
4. Нехода Е.В. Социальная ответственность бизнеса и управления: сущность и основные направления реализации / Е.В. Нехода // Экономические науки. – Томск: ТГУ, 2003. – С. 186-190.
5. Чубарова Т.В. Распределение социальной ответственности в обществе: социальная политика государства и функции предприятия / Т.В. Чубарова // Куда идёт Россия? Социальная трансформация постсоветского пространства. – М., 1996. – С. 15-21.
6. Чубарова Т.В. Социальная политика и охрана здоровья работающих: потенциал предприятия / Т.В. Чубарова // Куда идёт Россия? Кризис институциональных систем. – М., 1999. – С. 25-31.

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ**

Садекова А.М.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Купливацкий О.Ю.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Актуальность исследования. Социализация экономики подразумевает перенаправление экономики с финансовых показателей роста на показатели социального развития. В настоящее время перед современным государством поставлена задача обеспечения его выхода на качественно новую ступень развития. Этой ступени свойственна не только растущая экономика, но и то, что государство должно быть социально ответственным. От государства требуется осуществление социальной политики, соответствующей общественным ожиданиям, требованиям времени, задачам развития человеческого капитала.

Данный процесс приобретает тип общесоциологической обоснованности, что свидетельствует о качественно новом периоде в социально-экономическом и культурном развитии общества, связанном с социально ответственным поведением государства и бизнеса.

сти повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий

Исследованию концептуального и методического обеспечения социализации экономики посвящены работы таких ученых: А. Смит, Д.М. Кейнс, Й. Шумпетер, Л.И. Абалкина, С.В. Калашников.

В настоящее время главная проблема неравенства и бедности граждан лежит не в сфере нехватки ресурсов, а в механизмах их распределения и перенаправления. Без повышения доходов малоимущих и увеличения налоговой нагрузки на сверхдоходы, проблему нарастающей относительной бедности и увеличивающегося разрыва между различными слоями населения не решить. Налогообложение доходов граждан, возрастающее с повышением таких доходов, является естественной чертой цивилизованных распределительных отношений. Без этого во множестве европейских стран масштабы неравенства и бедности были бы на таком же, или даже выше, уровне, как и в Российской Федерации.

Совершенствование института социальной политики для социализации экономики на государственном уровне необходимо осуществлять по следующим направлениям:

1. *Система оплаты труда.* Необходимо проведение усовершенствования организации оплаты труда с целью обеспечения роста доходов работающих граждан и увеличения роли высокопрофессионального труда. Данное усовершенствование должно заключаться в установлении бюджетных обязательств государства в форме зафиксированных норм минимальной оплаты труда и минимальной квоты затрат государственного бюджета в социальной сфере. Этому механизму будет содействовать обновление экономики с помощью внедрения передовых технологий, которые обеспечивают переход на высокотехнологичный путь развития с новым качеством человеческого капитала.

2. *Налогообложение доходов граждан.* Следует предусмотреть отмену подоходного налога с минимального уровня заработной платы. Законодательно закрепить нормы обязательного ежегодного соотношения стандартного налогового вычета из заработной платы как минимум на уровне минимального показателя оплаты труда. Активно применять налоговые льготы, а также освободить прожиточный минимум от налогообложения.

3. *Социальная защита и социальное страхование.* Главным принципом института социальной защиты должно стать правовое определение и разделение финансовой ответственности между работником, работодателем и государством не на базе государственной безвозмездной помощи, а как комплекс государственных гарантий, которые предоставляются каждому человеку и которые обеспечивают соблюдение его прав. На базе страховых выплат организация системы социальных обязательств вместо налоговых, построение эффективных механизмов контроля сбора и использования страховых средств.

4. *Механизм диалога с гражданским обществом.* Налаживание механизма обмена информацией между органами государственной власти и гражданским обществом. Этой цели отвечают меры по повышению информационной открытости государственных ведомств, а также преобразование социальной экспертизы и социального контроля с наделением их широкими правами. Оценка социальных нововведений должна учитывать то, как их реализация скажется на межотраслевых связях, какие будет иметь социальные последствия, какова будет реакция тех или иных субъектов данного процесса. Для осуществления контроля этого механизма необходимо проведение анкетных опросов.

На региональном (местном) уровне для решения вышеуказанных вопросов важно выявить все возможные ресурсы региона, применение которых улучшит его социально-экономический уровень. Необходимо формировать предложения, которые дадут возможность инвесторам увидеть вероятные возможности развития бизнеса, что в свою очередь сможет обеспечить и повысить уровень жизни населения.

К мерам региональной политики социально-экономического характера, направленным на борьбу с бедностью и сокращением социального разграничения населения, можно отнести следующее:

– создание необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса в регионе и предоставление налоговых льгот для предприятий инновационного комплекса, создающих новые рабочие места;

– проведение на местном уровне политики, направленной на качественное повышение занятости, ориентированной на создание высококвалифицированных рабочих мест с достойной оплатой труда, а не просто поддержание низкого уровня безработицы в регионе;

– принятие мер для агропромышленного сектора через создание благоприятного климата для его развития и повышения его результативности;

– разработка и обеспечение механизма оптимального функционирования денежно-кредитной системы, который позволит существенно повысить доступ различных слоёв населения региона к кредитным ресурсам с целью получения ипотечного кредитования, медицинских услуг, образования, а также приобретения товаров длительного пользования;

– развитие социальных программ, ориентированных в большей степени на поддержку бедных домохозяйств и функционирующих на протяжении всех этапов жизненного цикла данных ячеек общества;

– развитие социальной инфраструктуры, способствующей расширению возможностей для наиболее уязвимых слоёв населения без роста их доходов в виде предоставления медицинских и общественных услуг;

– поиск дополнительных источников финансирования адресной социальной помощи (развитие благотворительности, расширение социальной сферы напрямую в организациях).

В итоге, проблема бедности и социального разграничения граждан носит комплексный характер и должна быть основательно проработана как на государственном, так и на местном уровне. Решение указанной проблемы должно базироваться на политике продуктивной занятости на рынке труда, соразмерной политике в области социальной защиты наиболее незащищённых групп населения, на сокращении значительной дифференциации граждан в каждом регионе, на разработке методологической базы для измерения уровня бедности в масштабах региона и государства в целом.

Список использованных источников

1. Абалкин Л.И. В поисках новой стратегии: в 4 т. / Л.И. Абалкин. – М.: Вольное экономическое общество России. – 2000. – Т. IV, 820 с.
2. Бергер П. Социология: Биографический подход. Личностно ориентированная социология / П. Бергер, Б. Бергер. – М.: Академический Проспект, 2004. – 780 с.
3. Быченко Ю.Г. Производство человеческого капитала / Ю.Г. Быченко. – Саратов: Саратовский ун-т, 1998. – 116 с.

4. Критский М.М. Человеческий капитал / М.М. Критский. – Л.: Ленинградский государственный ун-т, 1991. – 120 с.
5. Майкл Р.Т. Обзор оценок «неденежных выгод» образования / Р.Т. Майкл. – М.: Наука, 1991. – 400 с.
6. Марцинкевич В.И. США: Человеческий фактор и эффективность экономики / В.И. Марцинкевич. – М.: Наука, 1991. – 192 с.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Садекова А.М.,

канд. экон. наук, доц.,

доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Федоров Е.Ю.,

магистрант кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В настоящее время в Донецкой Народной Республике даже в условиях изнуряющей гражданской войны строится на основе своего и заёмного теоретического и практического опыта и функционирует система государственного управления, представляющая собой достаточно динамичную систему, которая по мере изменения стоящих перед ней задач, текущей ситуации в мире и самой Республике подвергается новациям. Проведенный руководством Республики «праймериз» дал возможность всем активным гражданам участвовать в политической жизни общества и сформировать управленческий кадровый резерв, однако в условиях социально-экономических преобразований становится чрезвычайно актуальной задача отбора квалифицированных сотрудников и потенциальных лидеров, которые в процессе своей карьеры войдут в политическую элиту Республики на всех уровнях управления. Первый шаг Республикой в этом направлении уже сделан – принятие законов «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» [1] и «О государственной гражданской службе» [2]. Следующий шаг – это реформирование самой государственной службы в рамках, происходящих в обществе изменений. Речь идёт об иных подходах к организации государственной машины, состоящих в переводе всего государственного сектора в новое направление – государственный менеджмент, являющийся ответом на кризисные явления в государственном управлении.

Данные подходы нашли своё отражение в трудах отечественных учёных и исследователей: А.В. Оболонского [6], Д.Н. Бахраха, В.В. Лобанова, А.В. Старовойтова [7] и др.

Целью исследования является осуществление анализа тенденций развития государственного менеджмента развитых стран, и внесение инновационных предложений по реформированию государственной службы ДНР.

Современный подход западных обществ к государственному менеджменту раскрывается в двух показателях: минимальной стоимости и максимальной эффективности. К ним максимально приблизились такие страны как США и Япония, занявшие передовые роли в мировом сообществе.

В Японии эти показатели достигнуты за счёт высокого качества госслужащих, создания элитарной государственной службы, а также уменьшения количества административных органов, министров (около десяти) и численности персонала каждого государственного органа. Это стало возможным благодаря тому, что менеджмент госслужбы почти на всех уровнях поручен независимому от правительства ведомству – Национальному управлению по кадрам, который не только организует конкурсные экзамены, но и поддерживает высокий уровень эффективности служащих [5].

В США высокая эффективность государственного аппарата достигнута только за счёт введения конкурсного отбора государственных служащих [3]. Именно поэтому в настоящее время уже 90% федеральных служащих поступают на госслужбу только на основе конкурса.

Анализ зарубежной практики ясно даёт понять, что в нашей молодой Республике представляется целесообразным:

– закрепить законодательно некоторые принципы и методы менеджмента, доработанные и видоизменённые с учётом специфики работы государственного сектора. В этом направлении основной акцент необходимо сделать на снижение затрат за счёт правильно организованной структуры государственных учреждений, эффективности через людей и равновесия между централизованным управлением и свободой действий на местах;

– создать независимые ведомства по управлению кадрами на разных уровнях государственного управления. Их основной функцией должно стать проведение конкурсных профильных экзаменов для поступающих на государственную службу и замещающих должности государственной службы, причём исключений из общего правила не должно быть: в государственную службу должны попадать только тщательно подобранные кадры. Наряду с этим необходимо установить строгую законодательно закреплённую ответственность ведомств за ошибки в данной работе. К таким ошибкам можно отнести недостаточную открытость при принятии кадровых решений, влияние субъективного фактора, когда отбор осуществляется «по знакомству» и другое;

– ввести в работу всех подразделений государственного сектора и их отделов прогностическую функцию. Её практическая сторона будет заключаться в том, чтобы каждый отдел в соответствии со своей направленностью на основе анализа актуальных новостей составлял прогностический отчёт, в котором ведущие специалисты отдела выражали бы своё компетентное мнение по поводу тенденций развития той или иной ситуации и возможных последствий. Причём составление достоверного прогноза будет подтверждать наличие высокой квалификации специалистов;

– в целях увеличения эффективности работы создать справочно-информационную систему, содержащую реестр ошибок и реестр опыта по каждому отдельному направлению, так как общеизвестно, что с момента начала своей деятельности каждым отделом государственного управления приобретает определённый опыт работы, который передаётся обычно через взаимодействие

сотрудников отдела, либо не передаётся вообще. Создание такой системы послужило бы хорошим подспорьем в работе как начинающему, так и опытному сотруднику;

– введение вознаграждения за новаторство, ведь лица, выполняющие свои функции от имени страны, несут ответственность за то, чтоб делать работу мастерски с как можно более высоким качеством при имеющихся ресурсах.

В заключение можно сказать, что государственный сектор, особенно в нашей молодой Республике, остро нуждается в обновлении принципов и методов государственного управления. Всё это можно привнести из менеджмента, предварительно переработав, учитывая особенности государственного сектора. Такой подход способен не только повысить эффективность настоящего государственного управления в Республике, но и выстроить новую систему управления.

Список использованных источников

1. О системе государственной службы Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики № 32-ІНС от 03.04.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/>

2. О государственной гражданской службе: Закон Донецкой Народной Республики № 91-ІНС от 15.01.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>

3. Аналитический вестник № 26 (314): проблемы реформирования государственной гражданской службы в Российской Федерации. – Москва, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://knigi1.dissers.ru/books/library2/1998-10.php>

4. Комаровский В.С. Проблемы реформирования государственной службы России в свете международного опыта и отечественных традиций (политологический подход) / В.С. Комаровский, А.В. Оболонский // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 1997. – № 4.

5. Лубин Доу. Реформа государственной гражданской службы в странах Западноафриканского валютного союза / Доу Лубин // Международный журнал социальных наук. – 1998. – № 22.

6. Оболонский А.В. Реформа российской государственной службы: концепция и стратегия / А.В. Оболонский // Общественные науки и современность. – 1998. – № 3.

7. Старовойтов А.В. Реформирование российской государственной гражданской службы и опыт зарубежных стран / А.В. Старовойтов. – М., 2003.

АРХИТЕКТОНИКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Самохин С.С.,

аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Государство пересекается с гражданским обществом во всех сферах, государство и гражданское общество непосредственно связаны и дополняют друг друга. Поэтому для их плодотворного функционирования должен быть выработан

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДСЕКЦИЯ 1: МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Василенко В.Н. ДОМИНАНТЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ.....	5
Василенко Д.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС К МЕХАНИЗМУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.....	7
Власюк Ю.С. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЫНКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	10
Воробьева Л.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	12
Воробьева Л.А., Бечко М.В. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.....	14
Воробьева Л.А., Вихристюк О.А. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УКРЕПЛЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	16
Воробьева Л.А., Гуменюк Л.П. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.....	18
Воробьева Л.А., Кулеша К.И. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	20
Герасименко О.А., Линник В.Н. ФОРМЫ И ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	22
Губерная Г.К. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА.....	24
Губин С.В. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	27
Гуржи В.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	28
Ермолаева Н.В. АТТЕСТАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ.....	30
Заярин А.Г. КОНТУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА СТРАНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.....	32

Иваненко Е.А. К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	33
Иванина Е.А. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	35
Калашиникова И.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.....	37
Карпенко Е.В. МАЛЫЕ ГОРОДА КАК ОСОБАЯ ФОРМА ЖИЗНЕННОЙ СИНЕРГИИ.....	39
Качан С.М. ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ.....	40
Кислюк Е.В. СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДНР КАК КЛЮЧЕВОЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ.....	42
Колесников Д.В. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН.....	44
Колесникова Т.А. МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО.....	46
Комаревцева М.Н. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ...	47
Костровец Л.Б. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВА.....	50
Котов Е.В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.....	52
Котов Е.В., Чаган В.С. ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО: ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ.....	54
Котов Е.В., Яшина Е.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПРОЗРАЧНОСТИ.....	56
Крышталь Н.И. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.....	58
Кузьмин А.В., Труфанова Т.А. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	60
Кулемзин А.В. РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА.....	61

Кулешов А.Э. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК РЕГУЛЯТОРА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.....	63
Леонтович Е.С. НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	65
Леценко М.И. ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГП «ВОДА ДОНБАССА»).....	67
Лоза Н.Н. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА.....	69
Макеева О.А. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.....	70
Машенцева Н.Г., Выжимова Н.Г. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.....	72
Меркулов М.В. ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.....	74
Подгорный В.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ДНР КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ.....	76
Рощина Ю.О. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА: ИДЕЙНО- ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.....	78
Рудченко Т.И. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	80
Савченко О.Ю. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	82
Садекова А.М. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ.....	85
Садекова А.М., Купливацкий О.Ю. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.....	87
Садекова А.М., Федоров Е.Ю. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	90

Самохин С.С.
 АРХИТЕКТОНИКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ..... 92

Смирнов А.А., Полежаева Ю.С.
 ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА..... 94

Харченко Н.П.
 ОПЫТ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ..... 96

Хасанова Е.В.
 ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 98

Хасанова Е.В., Лукьянова А.А.
 К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 100

Хасанова Е.В., Попелнухина О.М.
 ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 102

Хасанова Е.В., Рамирес А.Ф.
 СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 104

Шевченко Д.С., Хасанова Е.В.
 СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ..... 107

Шемяков А.Д.
 О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ..... 109

Шемяков А.Д., Кифтаева Н.А.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ..... 111

ПОДСЕКЦИЯ 2: АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Антипов И.В., Завгородний А.М.
 РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 114

Бечвая И.Е.
 ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ..... 116

Бодряга В.В. СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.....	118
Божич Д.В. ВЛИЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛНР.....	120
Гамаюнов В.Г. ЭКОНОМИКА ВОСПИТАНИЯ.....	121
Гладченко Т.Н., Закутий И.О. НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР.....	123
Жейнова М.Н., МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА.....	125
Костина Л.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	127
Кохан Н.В. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	129
Линник Б.Б. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, УРОВНЕЙ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР.....	133
Пономаренко Е.В. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.....	137
Пылько Е.А. ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	139
Савенко А.В. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТХОДОВ.....	141
Троицкая Р.А. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА.....	144
Фомин Ю.В., Заплотная А.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.....	146

Шумкова Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА..... 148

Ярембаш А.И.
АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ..... 149

ПОДСЕКЦИЯ 3: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аника Я.Г.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ..... 152

Баранник Ю.Г., Романинец Р.Н.
ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ..... 154

Киселёва А.А., Киселёва А.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА..... 155

Кравец В.В.
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ..... 157

Кучковой В.В.
АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 159

Ляхова Л.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЁЖИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 161

Ляхова Л.С., Данилова В.Ю.
РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО РЫНКА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ..... 162

Ляхова Л.С., Здрабова К.А.
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА..... 164

Мальковский А.И.
ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА..... 166

Мезенцева А.Н.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 168

Никольская А.С.
ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ..... 169

Павловец А.С.
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ..... 171

Петенко А.В. КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	172
Прокофьев Н.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА».....	174
Смирнов С.Н. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИИ.....	176
Смирнов С.Н., Дяк Ю.С. ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ.....	177
Смирнов С.Н., Кострова Д.А. НАЙМ И ОТБОР ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ.....	179
Стадник А.М. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ.....	181
Шайкина Е.А., Шайкин А.С. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	183
Яременко О.В. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ДНР – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА БЕНЧМАРКЕТИНГА.....	184

**ПОДСЕКЦИЯ 4: ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЕЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ И ФУНКЦИЯМИ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
И ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. КОНТРОЛЬ,
МОНИТОРИНГ И БЕНЧМАРКЕТИНГ. МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ, РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ**

Антипова Е.В., Антипов В.А. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ.....	187
Брадул Н.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА TOGAF ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.....	189
Брадул Н.В., Червякова Е.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ.....	191
Демьянко С.А. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	194

Дятлов В.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА..... 195

Лебезова Э.М.
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ SMART-УПРАВЛЕНИЯ..... 198

Лебезова Э.М., Бибик Д.А.
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК НОВЫЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ И РАСШИРЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ.... 201

Лебезова Э.М., Бубнов В.О.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ E-PARTICIPATION В SMART-ГОСУДАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ GUDNR..... 206

Лебезова Э.М., Галкина А.В.
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В SMART-ОБЩЕСТВЕ..... 209

Лебезова Э.М., Галямина А.С.
ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ВОЛОНТЁРАМИ ИТ-СИСТЕМ..... 211

Масло С.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ..... 214

Нарыжный Н.А.
КОМПЛАЕНС ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ..... 216

Решетова В.А.
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 222

Семичастный И.Л.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ..... 224

Тарусина Н.Э.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА..... 229

Чайка А.М.
ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ..... 230

Чайка А.М., Медовщикова А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ..... 232

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**3-4 июня 2020 г.
г. Донецк**

**Секция 4: Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Кислюк Е.В.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Котов Е.В.

Формат 60x84 ¹/₁₆
14,3 усл.-печ. л.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а